

Ilustracja relacji między symulatorami projektu a rzeczywistymi doświadczeniami. Źródło: Za zgodą

Ilustracja relacji między symulatorami projektu a rzeczywistymi doświadczeniami. Źródło: Za zgodą ITCL.

Informacje ogólne o projekcie

Celem **SIMUSAFE** jest poprawa technologii symulatorów jazdy i symulacji ruchu drogowego, by bezpiecznie oceniać postrzeganie ryzyka i podejmowanie decyzji przez użytkowników dróg:

- Piesi
- Rowerzyści
- Motocykliści i motorowerzyści
- Kierowcy pojazdów

Obecnie symulatory jazdy i modele symulacji ruchu drogowego znajdują ograniczone zastosowanie w badaniach nad bezpieczeństwem ze względu na ograniczony realizm zachowań użytkowników dróg w modelach.

SIMUSAFE umożliwi usunięcie tej luki dzięki zbieraniu i integrowaniu źródeł zachowań użytkowników dróg w celu zbudowania bardziej realistycznych środowisk symulacji. Projekt ten został podzielony na trzy cykle badawcze.

- W ramach pierwszego z nich partnerzy będą rejestrować naturalistyczne zachowania związane z prowadzeniem pojazdów, jazdą i chodzeniem w niekontrolowanych środowiskach w celu stworzenia układu odniesienia.
- Podczas drugiego cyklu, będziemy gromadzić reakcje związane z zachowaniami i fizjologią w bardziej kontrolowanych warunkach w celu połączenia zachowań związanych z podejmowaniem ryzyka z poznawaniem.

Powyższe fazy gromadzenia danych zostaną udoskonalone, skorelowane i wykorzystane do stworzenia bardziej realistycznych modeli symulacyjnych z udziałem wielu uczestników.

- Trzecia faza SIMUSAFE przewiduje badanie zachowań i reakcji użytkowników dróg, prowadzących pojazdy, jeżdżących i chodzących w sytuacjach dużego ryzyka i w pogorszonych warunkach.

Cele projektu

Modelowanie zachowań i gromadzenie danych:

- Podejmowanie ryzyka w różnych rodzajach transportu
- Wpływ infrastruktury i środowiska

Naturalistyczne i symulowane interakcje użytkowników dróg:

- Analiza zachowań związanych z prowadzeniem pojazdów i jeżdżeniem w celu stworzenia bardziej realistycznych doświadczeń w symulatorze
- Bezpieczne badanie korzystających z sieci użytkowników dróg multimodalnych

Oddziaływania ekonomiczne i społeczne:

- Wczesna identyfikacja ryzykownych zachowań użytkowników dróg

Symulacja skreću w lewo, widok z lotu ptaka. Źródło: Za zgodą ITCL.

Badania **SIMUSAFE** będą skupiać się na większości ryzykownych sytuacji w transporcie, analizując niebezpieczne projekty dróg, jak również zmieniające się warunki prowadzenia pojazdów, które często mają negatywny wpływ na użytkowników dróg.

Oczekiwane wyniki projektu przyczynią się do rozwoju programów szkoleń dla kierowców, lepszego zrozumienia użyteczności urządzeń bezpieczeństwa pojazdów oraz bezpieczniejszej integracji nowych typów pojazdów, np. pojazdów autonomicznych.

Odwiedź nas w witrynie <http://SIMUSAFE.eu>

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFE**r transport.

Symulacje pieszych i kierowców. Źródło: Za zgodą ITCL.